

تبیین و تحلیل نقش کلان شهرها در توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عصر هخامنشی

چکیده

در ساختار تمدن هخامنشی، شهرها و کلان شهرها از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بودند. در این دوران کلان شهرهایی ایجاد و یا گسترش یافتند؛ که نقش بسیار مهم و تأثیر گذاری در سیاست، اقتصاد، تمدن، هنر و فرهنگ عصر هخامنشی ایفا می‌نمودند. شناخت، درک و بررسی تمدن بزرگ و قدرتمند هخامنشی بدون توجه و شناخت زوایای گوناگون زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این کلان شهرها ممکن نخواهد بود. این پژوهش در پی آن است، که نقش و اهمیت کلان شهرها و شاهنشاهی هخامنشی در توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در آن دوران را تحلیل نماید. این رساله به شیوه‌ی پژوهش‌های تاریخی، توصیفی، تحلیلی و بر اساس شواهد و مدارک موجود کتابخانه‌ای انجام شده است. از مجموعه بررسی‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته در این رساله به این موضوع مهم پی برده شد؛ که حکومت هخامنشی از توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی اجتماعی کلان شهرها حمایت می‌نمود و این حمایت در تحکیم قدرت و تمدن هخامنشی تأثیر گذار بود.

کلید واژه: هخامنشی، کلان شهر، تخت جمشید، بابل، شوش.